

नवीन शैक्षणिक धोरणात महर्षी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांची उपयुक्तता

प्रा. डॉ. दिगंबर मुडेगांवकर

सहशिक्षक,

खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author - प्रा. डॉ. दिगंबर मुडेगांवकर

DOI - 10.5281/zenodo.14792881

महर्षी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म गुजरात प्रांतातील टंकरा या गावात झाला. त्यांचे बालपणीचे नाव मूळशंकर होते. कर्षणदास हे त्यांचे वडील शैव मतावलंबी ब्राह्मण होते. तीव्र बुद्धीच्या मूळशंकरने 14 व्या वर्षीच 40 अध्यायाची यजुर्वेद संहिता मुखोद्गत केली. महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवाचे ध्यान करत असताना शिवपिंडीवर खेळणारे उंदीर पाहून 'स्वतः अंगावरचे उंदीर दूर न करू शकणारा देव आपले काय रक्षण करील' असे तर्क शुद्ध विचार करणाऱ्या मूळशंकराचा मूर्तिपूजेवरील विश्वास उडाला व त्याने पुढे आयुष्यभर मूर्तिपूजेला विरोध केला.

बहिण व चुलत्याच्या आकस्मिक निधनामुळे 'माणूस मरतो म्हणजे काय होते? मृत्यूपासून सुटका करण्यासाठी काय करावे?' असे अनेक चिकित्सात्मक प्रश्न त्याच्या बुद्धी पटलावर खेळू लागले.

'योगाभ्यासाद्वारे परमात्म्याचा साक्षात्कार झाल्यास मृत्यूपासून सुटका होते' हे कळल्यावर मूळशंकराने गृहत्याग केला.

महाराष्ट्र प्रांतातील पूर्णानंद सरस्वती यांच्याकडून संन्यास दीक्षा घेऊन स्वामी दयानंद सरस्वती झाले. स्वामी पूर्णानंद सरस्वतीच्या आज्ञेनुसार व अनुमतीनुसार योग्यांच्या शोधासाठी त्यांनी भारतभर प्रवास केला. मथुरेत त्यांची भेट थोर दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती यांच्याशी झाली. त्यांच्या

सानिध्यात राहून स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वेद,शास्त्रे, उपनिषदे इत्यादी आर्ष ग्रंथांचा (ऋषिकृत ग्रंथांचा) अभ्यास केला. त्याचबरोबर व्याकरण शास्त्राचा ही सखोल अभ्यास, चिंतन केले. आपल्या चिकित्सक तर्कबुद्धीच्या व प्रकांड पांडित्याच्या सामर्थ्यावर हरिद्वार येथे झालेल्या कुंभमेळ्यात पाखंड खंडणी पताका रोवून हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धा, पाखंड (खोटारडेपणा) व वाईट चाली रुढींचे खंडन केले. अनेक पंडितांना वाद- विवादात हरवून हिंदू तत्वज्ञानाच्या सत्याची ओळख करून घेण्यास प्रोत्साहित केले. याच कालावधीत वेदांचा सखोल अभ्यास करून सर्व भारतीयांना उपयुक्त अशा अनेक ग्रंथांची निर्मिती केली. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे 'ऋग्वेद भाष्य भूमिका' आणि 'सत्यार्थ प्रकाश' हे ग्रंथ विद्वानांसाठी अमृतपेयच ठरले. भारत देशातील अनेक विद्वान मठाधीश पंडित यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशी शास्त्र प्रमाणे तर्कशुद्ध विचार मांडून भारतीय तत्वज्ञानाची खरी ओळख करून दिली. समाजात निर्माण झालेल्या कुप्रथा, कुपरंपरा घालविण्यासाठी वेदांच्या अभ्यासाची नितांत गरज असल्याचे दयानंद सरस्वती यांनी वारंवार पटवून दिले. अनेक संस्थानिक राजांना आपल्या दिव्य तेजाने व ज्ञानाने प्रभावित करून भारतीय समाजाच्या कल्याणाची व राष्ट्रोद्धाराच्या कार्याची प्रेरणा दिली.

महाराष्ट्र भूमी ही संत, सुधारक, देशभक्त, चिकित्सक अभ्यासकांची भूमी असल्यामुळे पुणे शहरात जवळपास 50 व्याख्याने स्वामी दयानंद सरस्वतींची आयोजित करण्यात आली होती. गोपाळ हरी देशमुख, न्यायमूर्ती महादेव रानडे सारखे विचारवंत त्यांच्या विचाराने प्रेरित झाले होते. 20 जून 1875 मध्ये पुणे शहरात दयानंद सरस्वती यांची हत्तीवरून मिरवणूक काढण्यात आली होती. पुण्यातील काही विरोधक शोभायात्रेत अडथळा निर्माण करू शकतात, हे लक्षात घेऊन महात्मा फुले आपल्या मित्रांसोबत शोभा यात्रेच्या रक्षणासाठी उभे होते.

अल्पावधीतच महर्षी दयानंद सरस्वतींचा कीर्तिसुगंध महाराष्ट्रभर पसरला त्यामुळे 7 एप्रिल 1875 मध्ये गुढीपाडव्याच्या दिवशी महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी मुंबई येथे 'आर्य समाज' या संस्थेची स्थापना केली. आपले पूर्वज आर्य यांनी वेदांना प्रमाण मानून भारतीय तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली होती. आर्यांच्या तत्त्वज्ञानानुसार मूर्तिपूजा, अवतारवाद, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, अस्पृश्यता यासारख्या भ्रामक कल्पनांना स्थान नव्हते परंतु पुढील काळात या भ्रामक कल्पना रूढ झाल्या. 'प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ मिळत असते' हा वैदिक कर्म सिद्धांत भारतीय विसरले त्यामुळे दैववाद, नवस, व्रतवैकल्ये अशा कर्मकांडात अंधश्रद्धेचा समाज अडकला व निष्क्रिय झाला. धर्माच्या नावावर अनेक कपोलकल्पित सिद्धांत मांडून सत्यधर्म बाजूला ठेवला. सत्यापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व प्राप्त झाले हे दयानंद सरस्वतींनी जवळून पाहिले होते.

व्यक्तिपूजेची निंदा करत स्वामी दयानंद सरस्वती म्हणतात, "व्यक्तिपूजा हे मोठे विष आहे. व्यक्तिपूजा न करता विचारपूजा करावी. कारण -व्यक्ती ही स्वलनशील आहे, तिच्याकडून चुका होऊ शकतात, अंधश्रद्धेतून त्या चुकांकडे दुर्लक्ष होते. खरे-खोटे न पाहता, सत्य न पडताळता त्या दोषांवर चर्चा करणे पाप, गुरुद्रोह समजला जातो. त्यातून अंधश्रद्धेत

वाढ होते वैचारिक व तार्किक समीक्षण न झाल्यामुळे समाज व राष्ट्रात वैचारिक संभ्रम निर्माण होतो. बाबावाक्यं प्रमाणम् असे मानल्यामुळे समाज व राष्ट्राचे अधोगती होते."

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या मतानुसार ईश्वर प्राप्तीसाठी ज्ञान, कर्म, उपासना आवश्यक आहे. मूर्तिपूजेतून अंधविश्वास व निष्क्रियता वाढते. आई-वडील, सज्जन, सत्पुरुषांची सेवा हीच ईश्वराची उपासना आहे. हीच मूर्तिपूजा आहे, असे महर्षी दयानंद सरस्वती म्हणतात. गुरुनानक, कबीर, रोहिदास यांची मूर्तिपूजा खंडनाची परंपरा महर्षी दयानंद यांनी पुढे नेली. महर्षी दयानंद सरस्वतींनी भारतीयांना "वेदांकडे वळा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम् (सर्व जगाला सुसंस्कृत करू)" असा संदेश दिला.

मानव कल्याणासाठी वेदांचा अभ्यास, तत्त्वज्ञान उपयुक्त आहे, आपल्या पूर्वजांनी देदीप्यमान यश, अतुल्य पराक्रम, कुशाग्र बुद्धिमत्ता, दृढ विश्वास वेदांच्या अभ्यासातून प्राप्त केला.

'जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्था, यज्ञातील पशुबळी, स्त्री-शूद्रांना वेदापासून दूर ठेवणे हे वेदविरोधी आहे,' असे महर्षी दयानंद सरस्वती वेदातील उदाहरणातून लक्षात आणून देतात.

आपल्या मतप्रदर्शन, विचारपुष्टीसाठी त्यांनी वेद, उपनिषदे, शास्त्र या आर्ष साहित्यांचा (ऋषी प्रणित साहित्यांचा) उपयोग केला. त्यातील काही उदाहरणे देऊन आपल्या मताचे मंडण केले.

'सर्व मानव एक आहेत, सर्वांचे देव एक आहेत, सर्वांचा धर्म एक आहे आणि सर्वांची माता पृथ्वी आहे' ही चतुःसूत्री सर्व भारतीयांच्या मनावर ठसविण्यासाठी महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी विविध उदाहरणे दिलेली आहेत.'

कोणत्याही व्यक्तीचे श्रेष्ठत्व जन्माने नाही तर कर्मांमुळे असते, असे दयानंद सरस्वती उच्चारवाने सांगतात. दयानंदांनी अस्पृश्यता निवारण, हिंदूंचे शुद्धीकरण, वैदिक गुरुकुलांची स्थापना, अग्निपूजा, यज्ञयागक्रिया, स्त्री सन्मान, विधवा पुनर्विवाह, सर्वांना

वेद शिक्षणाचा अधिकार, स्त्री- पुरुष समानता इत्यादी समाजोपयोगी, क्रांतिकारक विचारांचा आग्रह धरून सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळी उभ्या केल्या व लोकांना आपल्या विचारांकडे आकर्षित केले. ब्रह्मदेवापासून आलेल्या ज्ञानापासून जैमिनी सूत्रापर्यंतचे सर्व ग्रंथ आर्ष ग्रंथ (ऋषीप्रणीत) आहेत, हे विचार अनेक विद्वानांच्या समोर दयानंद सरस्वती यांनी उपस्थित केले.

‘ वाद -विवाद, धर्म विचार शुद्धीसाठी आहे, महत्त्व वाढविण्यासाठी, पांडित्य प्रदर्शनासाठी नाही’ असे दयानंद सरस्वती सांगतात .

चिकित्सात्मक अभ्यास, तार्किक विचार, प्रकांडपांडित्य, प्रगल्भ बुद्धी, ज्ञानाचे तेज असलेले स्वामी दयानंद सरस्वती आपल्या ओघवत्या वाणीने अनेकांशी विवेचनात्मक चर्चा करत असत.

दयानंद सरस्वती आपल्या प्रवासामध्ये प्रादेशिक भाषेतील वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन चर्चेसाठी, वाद- विवादासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करत असत व आव्हान देत असत.

वैदिक धर्म हा एकमेव धर्म आहे इतर मत, पंथ, संप्रदाय आहेत. वेदांचा अभ्यास केल्यामुळेच व सत्याचा प्रकाश दिसणार आहे, समाजाला सत्याचा विसर पडला आहे, स्वार्थ, अहंकार यामुळे वेदांचा अर्थ समजण्यात चुका झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ अप्सरसः= अप्सु सरन्ति इति।

जलचर प्राणी.

=अप्सरा =आसरा. असे अनेक उदाहरणे त्यांनी दिलेले आहेत.

आत्मा सत्यार्थ जाणतो परंतु मन स्वार्थसिद्धीसाठी हट्ट, दुराग्रह, अविद्यादी दोषांचा स्वीकार करते आणि सत्याला झाकून टाकतात. सत्य स्वीकारल्याशिवाय माणसाची उन्नती होत नाही. प्रबळ सत्यनिष्ठ असलेला माणूस कोणालाही भित नाही, असे दयानंद सरस्वती म्हणतात. वैद्य रुग्णाला कडू परंतु उपकारक औषध आत्मविश्वासाने देतो आणि त्याचा लाभ रुग्णाला थोड्याच काळात दिसत असतो.

तण काढल्याशिवाय उत्तम पीक येत नाही तद्वत समाजातील अंधश्रद्धा कुरुडी, कुप्रथा, कुपरंपरा संपल्याशिवाय समाज व राष्ट्राची प्रगती होणार नाही, म्हणूनच वैदिक प्रार्थना आहे-

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।।

(हे परमेश्वरा, मला असत्याकडे नको, सत्याकडे ने. अंधाराकडे नको, प्रकाशाकडे ने. नश्वरतेकडे नको, ईश्वराकडे, चिरंतन तत्वाकडे ने.)

दयानंद सरस्वतींनी आपली विषय मांडणी वैज्ञानिक व तर्कसंग पद्धतीने प्रश्नोत्तर स्वरूपात केली आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा सत्यार्थ प्रकाश हा ग्रंथ स्वामी दयानंदच्या विचाराचे नवनीत आहे.

सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथाचे 14 समुल्लास असून शेवटी ‘स्वमंतव्य -आमंतव्य’ मध्ये वैदिक साहित्यातील पारिभाषिक शब्दांवर विवेचन व टीपा दिलेल्या आहेत. सत्यार्थप्रकाशच्या तृतीय समुल्लासात अध्ययन व अध्यापन विषयी सविस्तर विवेचन केले आहे. हे विवेचन वर्तमानकाळातील शिक्षणासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी अत्यंत उपयुक्त, सकारात्मक, ऊर्जादायक, राष्ट्रहितैषी व समाजोपयोगी असेल, असा विश्वास आहे.

दयानंद सरस्वतींनी विद्याप्रशंसा करत असतांना संस्कृत साहित्यातील विविध सुभाषितांचा, विविध ग्रंथातील संपूर्ण श्लोकांचा संदर्भ घेऊन आपले विषय प्रभावीपणे पटवून दिलेले आहेत.

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः, सत्यव्रताः रहितमानमलापहाराः । संसारदुःखदलानेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः।।12।।

आई-वडिलांनी अत्यंत जबाबदारीने आपल्या मुलांना शाळेत घालावे. मुला- मुलींचे उपनय संस्कार करून त्यांना योग्य गुरुकुलात पुढील शिक्षणासाठी पाठवावे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षणस्थान एकांत प्रदेशात असावे. मुला- मुलींच्या शाळा वेगळ्या असाव्यात. संस्कार चांगले असावेत. निसर्गाच्या सानिध्यात शाळा असल्यामुळे मनाची

एकाग्रता वाढते. पालकांनी आपत्यांशी सदैव संपर्क करू नये.

कन्यानां संप्रदानं च, कुमाराणां च रक्षणणम् - १५

या उक्तीनुसार मुले आणि मुलींना अनिवार्यपणे शाळेत पाठवावे. घरी व आचार्य कुळात उपनयन संस्कार करून गायत्री मंत्राची दीक्षा द्यावी. सर्वांना संध्योपासना अनिवार्य असावी.

अद्भिःगात्राणि शुध्यन्ति

मनःसत्येन शुध्यति।*

विद्यातपोभ्याम् भुतात्मा

बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ||16||

(पाण्याने शरीर, सत्यवाणीने मन, विद्या व तपसाधनाने कष्ट केल्यामुळे शरीर व ज्ञानाने बुद्धी शुद्ध होते, पवित्र होते)

गुरुकुलात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्राणायामासोबत ब्रह्म यज्ञ व देव यज्ञाकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे महर्षी दयानंद सरस्वती म्हणतात. नित्य संध्योपासना हा ब्रह्मयज्ञ आहे. दैनंदिन अग्निहोत्र, विद्वानांचा सत्संग व सेवा इत्यादीमुळे देवयज्ञ होत असतो. आपल्या सुखी जीवनासाठी लाभकारक अनुभवाची शिदोरी सदैव सज्जनांच्या संगतीतून मिळत असते.

सताम् तु संगः सकलम् प्रसूते

हे वारंवार प्रत्ययास येते.

विद्यार्थ्यांनी प्रतिदिन किमान एक तास ध्यान करावे. सूर्योदयानंतर व सूर्यास्तापूर्वी अग्निहोत्र करावे, अग्नि हे त्यागाचे व तेजाचे प्रतीक आहे. वेदाच्या अभ्यासासाठी बारा वर्षांच्या कालावधी द्यावा, या काळात ब्रह्मचर्याचे कठोर पालन करावे, यम-नियमांचे पालन करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले पाहिजेत.

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः।

शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ||12||

विद्यार्थ्यांनी अहिंसा(वैरत्याग) ,सत्य (खरे बोलणे, खरे करणे), अस्तेय (मन वचन कर्माने चोरी न करणे) ब्रह्मचर्य (जननेंद्रिय निग्रह) आणि अपरिग्रह (लोभ न करणे) या पाच यमांचे पालन करत -करत शौच्य (स्नान पवित्रता) संतोष (सतत काम करत आनंदी राहणे) तप (कष्ट करून धर्मयुक्त कृती करणे) स्वाध्याय (शिकणे व शिकविणे) ईश्वर प्रणिधान (ईश्वरभक्ती) या पाच नियमांचे पालन करणे अनिवार्यच आहे. यम - नियमांच्या आचरणातून विद्यार्थ्यांमध्ये नम्रता, विनय,सेवाभाव,दया, कर्मनिष्ठा, कृतज्ञता, इत्यादी गुण वृद्धिंगत होतात यामुळे त्यांचे आयुष्य, व्यवहारिक ज्ञान, कीर्ती, आत्मविश्वास वाढतो.

अशाप्रकारे ज्ञानवान, गुणवान, चारित्र्यसंपन्न, देशभक्त, आदर्श, नागरिक घडविण्यासाठी व नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे विचार उपयुक्त आहेत.

संदर्भ :

1. सत्यार्थप्रकाश – लेखक – दयानंद सरस्वती – प्रकाशक – आर्य समाज , पिंपरी ,पुणे – 1990
2. पातंजल योगसूत्रम् –लेखक- पतंजली मुनी – प्रकाशक – चौखंबा प्रकाशन , वाराणसी – 1975
3. महर्षी दयानंद : काल और कृतीत्व – लेखक प्रा आर्य समाज - कुशलदेव शास्त्री.डॉ . – पुणे ,पिंपरी,1988
4. मनुस्मृति - प्रकाशक - महर्षी मनु - लेखक - चौखंबा प्रकाशन वाराणसी
5. सुश्रुत संहिता - महर्षी सुश्रुत -लेखक - वाराणसी ,चौखंबा प्रकाशन -प्रकाशक